

**OROLBO'YI SUG'ORILADIGAN O'TLOQI ALLYUVIAL
TUPROQLARINING FIZIK XOSSALARI
(NUKUS TUMANI TUPROQLARI MISOLIDA)**

Gafurova L.A.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti

Shamuratova G.M.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya. Maqolada Nukus tumani sug'oriladigan tuproqlarining fizik xossalardan: tuproqning hajm og'irligi, solishtirma og'irligi va tuproqning g'ovakliklari haqida ma'lumotlar berilgan. Bunda oldindan belgilanga kalit maydonlarida kesmalar qazilib qatlamlar bo'yicha tuproqning fizik xususyatlarini aniqlash uchun tsilindr yordamida tuproq namunalari olinib, laboratoriya sharoitida hajm og'irligi Kachinskiy metodi bo'yicha [5], solishtirma og'irlik piknometr yordamida tekshirildi va tuproqning g'ovakligi hisoblash orqali amalga oshirildi. Orolbo'yi sug'oriladigan tuproqlarining umumiy fizik xossalari degradatsiya jarayonlari ta'sirida o'zgarganligi kuzatilib, bu esa tuproq unumdorligiga va agronomik xususiyatlariga ta'sir etadi. Nukus tumani sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproqlarining barcha kesmalari haydov qatlamida solishtirma og'irligi 2,62-2,68 g/sm³ gacha va haydov ostki qatlamlarida 2,64-2,70 g/sm³ gacha ekanligi aniqlandi, pastki qatlamlarda 2,70-2,73 g/sm³ atrofida ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: Orolbo'yi, fizik xossalari, hajmog'irligi, solishtirma o'girlik, g'ovaklik.

Bugungi kunda dunyo aholisining ortib borishi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning ortishiga sabab bo'lmoqda. Ma'lumki, oziq-ovqat mahsulotlari va sanoatga zarur bo'lgan xomashyolar asosan qishloq xo'jaligida yetishtiriladi. Shuning uchun ham qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirishga, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilashga va suv resurslaridan oqilona foydalanishga katta e'tibor

berilmoqda.

Sug'oriladigan tuproqlarning unumdorligi bir qancha omillarga bog'liq bo'lib, ularning orasida eng muhimlaridan biri tuproqning fizik xususiyatlari hisoblanadi. Tuproqlarning fizik xususiyatlari tuproq hosil bo'lish jarayonlariga, tuproq unumdorligiga, o'simliklarning o'sishi va rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi[1]. Tuproqlarning fizik xususiyatlarini tahlil qilishda uning genetik xususiyati ham baholanishi lozim.

O'zbekistonda tuproqlarning fizikaviy xossalarini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar R.Qurvontayev [6], M.U.Umarov [10], S.A.Abdullaev [2], L.T.Tursunov [9], L.A.Gafurova [3,4] va boshqalar tadqiqotlarida respublikaning cho'l va sug'oriladigan mintaqasi tuproqlarining fizik-mexanik, suv-fizik va agrofizikaviy xossalari o'rganilgan.

Tuproqning hajm og'irligi juda o'zgaruvchan bo'lib, asosan, agregatlarning zichlashish darajasiga bog'liq bo'ladi. Ustki xaydalma qatlam kichik hajm og'irligiga ega bo'ladi, chunki bu qatlamda ishlov berish natijasida agregatlar g'ovak joylashadi, quyi qatlamlarda agregatlar miqdori kamayib borganligi va zarrachalarning zich joylashganligi tufayli bo'shliqlar miqdori kamayib boradi, natijada hajm og'irligi ortadi ($1,5-1,7 \text{ g/sm}^3$). Strukturali tuproqlarning yuqori qatlamlari kichik hajm og'irligiga ega bo'lib, u butun vegetatsiya davomida maqbul holatda turishi mumkin [7,8].

O'zbekiston tuproqlarida agregatlarning kamligi hamda ularning suvga chidamsizligi hajm og'irligi vegetatsiya davomida juda o'zgarib turishiga olib keladi va sug'orish suvlari agregatlarni buzadi hamda yanada zichlashishiga olib keladi. Yangi sug'oriladigan turli tipdagi sug'oriladigan tuproqlar qovushmasining zichligi jihatidan bir-biriga yaqin turadi, shunday bo'lsa ham, cho'l mintaqasidagi gidromorf sharoitdagi tuproqlar ayniqsa kuchli zichlashgan bo'ladi. Eng katta hajm og'irlik haydalma osti tagidagi qatlamdir.

Tuproqning hajm og'irligi uning unumdorligini belgilashda, ayniqsa madaniy o'simliklarning me'yoriy rivojlanishida ularning hosildorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Nukus tumani Nukus massivi sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproqlarning hajm og'irligi kesmalar bo'yicha tahlil qilinganda katta farq yo'qligini ko'rish mumkin.

Sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproqlarning 2020 yilda tahlil qilganimizda barcha kesmalarning haydov qatlamidagi zichlik 1,25-1,36 g/sm³ gacha va haydov ostki qatlamlarida zichligi 1,32-1,40 g/sm³ gacha ekanligi aniqlandi. Pastki qatlamlarda zichlik 1,44-1,46 g/sm³ gacha ni tashkil etadi va nisbatan zichlik yuqori ekanligini ko'rsatdi, haydov qatlamidagi zichlik yil davomida ishlov berish, sug'orish ta'sirida tez o'zgarib turadi.

Olimlar izlanishlarida tuproqning solishtirma og'irligi kam o'zgaruvchan ko'rsatkich ekanligini ta'kidlashgan. Uning o'zgarishi tuproqda nurash jarayoni bilan bog'liq bo'lib, keyingi yillarda olib boriladigan tekshirishlarda surunkali sug'oriladigan tuproqlarda birlamchi minerallarning parchalanishi natijasida ikkilamchi og'ir (soz) minerallar paydo bo'lib, tuproqning massasi ortib kelmoqda. Bunday ma'lumotlarni Amudaryo quyi oqimi tuproqlarini o'rganishi natijasida olingan, ya'ni ularda bir oz miqdorda magnetit, limonit, gematit va boshqa shunga o'xshash og'ir minerallarning shakllanishi qadimdan sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlarning solishtirma og'irligining ortishiga olib kelmoqda [7,8].

Sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproqlarining umumiy fizikaviy xossalari

Chuqurlik, sm	Hajm og'irligi, g/sm ³	Solishtirma og'irlik, g/sm ³	Umumiy g'ovaklik, %
Kesma-1. Sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproq			
0-26	1,27	2,62	51,5
26-50	1,33	2,64	49,6

50-65	1,38	2,66	48,1
65-80	1,42	2,70	47,4
80-150	1,44	2,72	47,0
150-180	1,45	2,73	46,8
Kesma-2. Sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproq			
0-22	1,30	2,68	51,5
22-35	1,35	2,69	49,8
35-70	1,40	2,73	48,7
70-98	1,41	2,72	48,1
98-160	1,42	2,73	48,0
Kesma-6. Sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproq			
0-26	1,36	2,66	48,9
26-47	1,42	2,70	47,4
47-90	1,45	2,72	46,7
90-120	1,46	2,73	46,5
Kesma-8. Sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproq			
0-25	1,35	2,64	48,9
25-39	1,40	2,67	47,6
39-70	1,43	2,70	47,0
70-120	1,45	2,72	46,7
Kesma-9. Sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproq			
0-23	1,28	2,66	51,9
23-45	1,34	2,69	50,2
45-65	1,38	2,70	48,9
65-115	1,40	2,72	48,5

Tuproq qattiq qismi zichligi ya'ni solishtirma og'irligi uning mineralogik tarkibi va organik moddalar miqdoriga bog'liqdir. Nukus tumani Nukus massivi sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproqlarining barcha kesmalari haydov qatlamida

solishtirma og'irligi 2,62-2,68 g/sm³ gacha va haydov ostki qatlamlarida 2,64-2,70 g/sm³ gacha ekanligi aniqlandi, pastki qatlamlarda 2,70-2,73 g/sm³ atrofida tebranib turganligini ko'rsatdi, buni tahlillarida ko'rishimiz mumkin.

Tuproqning g'ovakligi ham uning muhim xususiyatlaridan biridir, g'ovaklarning mavjudligi aeratsiya (havo almashinish) va suv harakatiga ijobiy ta'sir etadi.

Sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproqlarning barcha kesmalari haydov qatlamida g'ovaklik 48,4-52,3% ekanligi aniqlandi, haydov ostki qatlamlarida 47,4-51,9%, pastki qatlamlarida esa 46,7-48,9% ni tashkil etadi. Bu kesmalar o'rtasida keskin farqlanish yo'qligini bildiradi.

Tuproqning g'ovakligi uning strukturali holatiga, mexanik elementlar hamda ularning tuproq qatlamlarida joylashish tartibiga (kvadrat, rombik, oktaedr va h.k) qarab o'zgarib boradi. Strukturali bo'lakchalarni kubsimon holatda joylashtirganda ular g'ovak joylashgan bo'lib, nazariy hisob-kitoblarga qaraganda bo'lakchalar orasidagi g'ovaklik umumiy tizimning 47,6% ini tashkil etadi. Bo'lakchalar geksagonal shaklda joylashganda esa havo bilan band bo'lgan g'ovaklik 26% bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, tuproqda bo'lakchalar qanchalik ko'p bo'lsa, ular shunchalik g'ovak joylashadi va aksincha, strukturasiz tuproqlarda esa mexanik elementlar, qanday shaklda joylashishiga qaramay ular zich bo'ladi va natijada umumiy g'ovaklik keskin pasayadi. Odatda, chirindiga boy, strukturali tuproqlar eng katta g'ovaklikga ega bo'ladi. Bunday tuproqning ustki qatlamida umumiy g'ovaklik 60-70% ni tashkil etishi mumkin. Bu, birinchidan, tuproqda katta g'ovakliklar har xil xashorot va hayvonlarning inlari, ildizlar qoldirgan bo'shliqlar hisobiga bo'lsa, ikkinchidan, tuproqning har xil katta-kichiklikdagi bo'lakchalarining g'ovak joylashishi hisobiga bo'ladi. g'ovaklik pastgi qatlamlarda kamayib boradi.

Nukus tumanida tarqalgan tuproqlarning umumiy fizik xossalari tuproqlarning degradatsiyaga uchraganligi va tuproq hosil bo'lish jarayonlarining o'ziga xosligiga bog'liq ravishda turlicha ekanligi aniqlandi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar Nukus tumani fermer xo'jaligining tuproq gorizontlarining shakllanishi va rivojlanishi atrof muhitning doimiy holatda o'zgaruvchan sharoitlariga bog'liq ravishda amalga oshgan.

Тупроқ namlik rejimi o'simlik qoplaminig tarkibi va tuzilishiga o'z tasirini ko'rsatgan.

Adabiyotlar

1. Gafurova L.A., Saidova M.E., Ergasheva O.X., Kadirova D.A., Dauletmuratov M.M. Modern ecological - biological condition of salt- affected soils in the Aral Sea area. International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 28, No. 15, (2019), Pp. 533-540.

2. Абдуллаев С.А. Агрофизические основы мелиорации засоленных почв почв низовий Амударьи: Автореферат. дисс. ...докт.с/х.наук. - Ташкент., 1995. - С.5-267.

3. Гафурова Л.А. Почвы, сформированные на третичных красноцветных отложениях, их экологическое состояние и плодородие // Дисс. ... д.б.н. - Ташкент, 1995. - С.331—351

4. Гафурова Л.А., Саидова М.Э. Влияние почвенно-экологических факторовна изменения ферментативной активности засоленных почв Южного Приаралья. Ж.Научное обозрение. Биологические науки. -2019. № 3 -С.5-10

5. Качинский Н.А. Механический и микроагрегатный состав почвы, методы его изучения. Издательство: АН ССР, 1958 г. - 198 с.

6. Курвантаев Р., Турапов И.Т., Пирахунов М. О водопроницаемости левобережной части низовьев Амударьи // Сб. докладов и тезисов III съезда почвоведов и агрохимиков. - Ташкент, 5 декабря, 2000. - С. 91-92.

7. Ташкузиев М.М., Каримбердиева А.А., Бердиев Т.Т., Очидов С.К., Турапов И., Курвантаев Р., Кутбиддинова О., Пирахунов А. Физические и водные свойства орошаемых почв правобережной части дельты Амударьи. Сборник докладов и тезисов III съезда почвоведов и агрохимиков. 5 декабря, - Ташкент, 2000. -С. 62-72.

8. Турапов И., Курвантаев Р., Кутбиддинова О., Пирахунов А. Физические и водные свойства орошаемых почв правобережной части дельты

Амударьи. Сборник докладов и тезисов III съезда почвоведов и агрохимиков. 5 декабря, Ташкент-2000г., -С. 62-72

9. Турсунов Л.Т. Физическая деградация почв низовьев Амударьи в процессе опустынивания // Тезисы докл. I делегатского съезда почвоведов Узбекистана. Ташкент, 1990. - С. 25-30.

10. Умаров М.У. Физические свойства почв районов нового иперспективного орошения Узбекистана. Ташкент, 1974. - 278 с.